

Penerapan Metode K-Nearest Neighbors dan Support Vector Machine Berbasis Fitur Warna untuk Klasifikasi Kualitas Citra Mentimun (*Cucumis sativus L.*)

Hafiz Fauzi Nugraha, Muhammad Aqil Hasan .

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Putra Indonesia Cianjur

Email: nugraha204@gmail.com

Abstrak

Mentimun (*Cucumis sativus L.*) merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun mudah mengalami penurunan kualitas pascapanen. Proses penyortiran kualitas mentimun secara manual seringkali bersifat subjektif, lambat, dan rentan terhadap kelelahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi otomatis kualitas mentimun (Segar/Good dan Busuk/Bad) menggunakan pengolahan citra digital. Metode ekstraksi fitur yang digunakan adalah kombinasi ruang warna RGB (*Red, Green, Blue*) dan HSV (*Hue, Saturation, Value*) untuk mendapatkan karakteristik warna yang representatif. Dua algoritma *machine learning*, yaitu *K-Nearest Neighbors* (KNN) dan *Support Vector Machine* (SVM), dibandingkan kinerjanya untuk menentukan model terbaik. Berdasarkan pengujian terhadap 840 citra data latih menggunakan validasi silang, algoritma SVM menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan KNN, dengan tingkat akurasi mencapai **89.29%**. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses *quality control* industri pertanian menjadi lebih efisien dan objektif.

Kata Kunci: *Computer Vision, HSV, Klasifikasi, KNN, Mentimun, RGB, SVM.*

Abstract

*Cucumber (Cucumis sativus L.) is a horticultural commodity with high economic value but is prone to post-harvest quality degradation. Manual sorting of cucumber quality is often subjective, slow, and susceptible to human fatigue. This study aims to build an automatic classification system for cucumber quality (Fresh/Good and Rotten/Bad) using digital image processing. The feature extraction method used is a combination of RGB (Red, Green, Blue) and HSV (Hue, Saturation, Value) color spaces to obtain representative color characteristics. Two machine learning algorithms, K-Nearest Neighbors (KNN) and Support Vector Machine (SVM), were compared to determine the best model. Based on tests on 840 training images using cross-validation, the SVM algorithm demonstrated superior performance compared to KNN, achieving an accuracy of **89.29%**. This system is expected to assist the agricultural industry's quality control process in becoming more efficient and objective.*

Keywords: *Computer Vision, HSV, Classification, KNN, Cucumber, RGB, SVM.*

1. Pendahuluan

Kualitas produk pertanian merupakan faktor kunci dalam menentukan nilai jual di pasar. Mentimun adalah salah satu sayuran yang populer dikonsumsi namun memiliki masa simpan yang relatif singkat jika tidak ditangani dengan baik. Pembusukan pada mentimun ditandai dengan perubahan warna kulit dari hijau segar menjadi kekuningan, kecoklatan, atau memucat, serta perubahan tekstur [1].

Saat ini, proses penyortiran mentimun di tingkat petani maupun pengepul sebagian besar masih dilakukan secara manual melalui pengamatan visual. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan konsentrasi manusia (human error), inkonsistensi penilaian antar pekerja, dan waktu proses yang lama untuk volume produksi yang besar [2]. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatisasi berbasis *computer vision* untuk melakukan klasifikasi kualitas secara cepat dan objektif.

Penelitian terdahulu telah banyak menerapkan pengolahan citra untuk klasifikasi buah dan sayur. Fitur warna merupakan parameter visual yang paling dominan dalam membedakan tingkat kematangan atau kesegaran produk hortikultura [3]. Ruang warna RGB umum digunakan, namun ruang warna HSV seringkali lebih efektif karena memisahkan informasi intensitas cahaya (Luminance) dari informasi warna (Chrominance), sehingga lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan [4].

Penelitian ini mengusulkan pendekatan klasifikasi mutu mentimun menggunakan kombinasi fitur statistik rata-rata (mean) dari kanal RGB dan HSV. Algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) dan *Support Vector Machine* (SVM) dipilih karena keduanya merupakan algoritma *supervised learning* yang terbukti handal dalam klasifikasi data dengan dimensi fitur yang tidak terlalu besar [5]. Penelitian ini juga menerapkan teknik optimasi *Grid Search* untuk mencari parameter terbaik (seperti nilai k pada KNN dan $C/kernel$ pada SVM) guna memaksimalkan akurasi.

2. Metodologi Penelitian

2.1. Pengumpulan Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah total **840 citra** digital mentimun. Citra diambil menggunakan kamera smartphone dengan latar belakang seragam untuk mengurangi *noise*. Distribusi data dibagi menjadi dua kelas utama:

1. **FreshCucumber (Good):** Sebanyak **425 citra**. Mentimun dengan kulit berwarna hijau merata, permukaan kencang, dan tidak ada bercak.
2. **RottenCucumber (Bad):** Sebanyak **415 citra**. Mentimun yang mengalami perubahan warna (kuning/coklat), layu, atau memiliki bercak busuk.

Gambar 1. Grafik Distribusi Jumlah Data Kelas Good dan Bad

2.2. Pra-pemrosesan Citra

Setiap citra masukan melalui tahap *preprocessing* untuk menstandarisasi data sebelum ekstraksi fitur:

- **Resizing:** Citra diubah ukurannya menjadi 128x128 piksel untuk mengurangi beban komputasi tanpa menghilangkan informasi warna yang signifikan.
- **Normalisasi:** Konversi format citra dari BGR (format default OpenCV) ke RGB dan HSV.

2.3. Ekstraksi Fitur

Fitur yang diekstraksi berfokus pada karakteristik warna global. Total terdapat 6 fitur yang digunakan sebagai input model klasifikasi:

1. **Rata-rata RGB:** Menghitung nilai rata-rata intensitas piksel pada kanal *Red* (R), *Green* (G), dan *Blue* (B).

$$\mu_c = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n P_c(i)$$

Dimana N adalah total piksel dan P_c adalah nilai piksel pada kanal warna c .

2. **Rata-rata HSV:** Menghitung nilai rata-rata pada kanal *Hue* (H), *Saturation* (S), dan *Value* (V).

2.4. Skenario Pelatihan dan Pengujian

Data dibagi menjadi data latih (*training*) dan data uji (*testing*) dengan rasio 70:30 menggunakan metode *stratified sampling* untuk menjaga proporsi kelas yang seimbang.

- **Standarisasi Data:** Fitur dinormalisasi menggunakan *StandardScaler* ($z = \frac{x-\mu}{\sigma}$) agar rentang nilai antar fitur seragam, yang sangat krusial bagi algoritma berbasis jarak seperti KNN dan SVM.
- **Model Selection:** Dilakukan pencarian hyperparameter terbaik menggunakan *GridSearchCV* dengan validasi silang 5-fold (*5-Fold Cross Validation*).
 - **KNN Params:** k (3-15), *weights* (*uniform*, *distance*).
 - **SVM Params:** C (1, 10, 100), *kernel* (*linear*, *rbf*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Fitur

Berdasarkan analisis persebaran data, terlihat pola yang membedakan kedua kelas secara signifikan. Visualisasi distribusi fitur menggunakan boxplot dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Boxplot Analisis Distribusi Fitur Warna antara Kelas Fresh (Good) dan Rotten (Bad)

- **Kelas Good:** Memiliki nilai rata-rata kanal Hijau (G) yang dominan dan Saturasi (S) yang cenderung stabil tinggi.
- **Kelas Bad:** Memiliki peningkatan nilai pada kanal Merah (R) akibat proses penguningan/pembusukan, serta penurunan nilai Value (V) pada area yang membusuk (gelap).

Distribusi fitur ini menunjukkan bahwa kombinasi RGB dan HSV valid digunakan sebagai prediktor pembeda kualitas.

3.2. Evaluasi Model

Proses pelatihan dilakukan untuk membandingkan kinerja algoritma KNN dan SVM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh tingkat akurasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Performa Model

Model	Akurasi Terbaik
KNN	87.70%
SVM	89.29%

Dari Tabel 1, terlihat bahwa algoritma SVM lebih unggul dibandingkan KNN dengan selisih akurasi sekitar 1.59%. Hal ini menunjukkan bahwa SVM dengan kernel RBF mampu menangani batasan keputusan (*decision boundary*) yang lebih kompleks antar kelas dibandingkan KNN yang hanya mengandalkan jarak tetangga terdekat.

3.3. Analisis Laporan Klasifikasi

Analisis lebih mendalam dilakukan menggunakan *Confusion Matrix* dan *classification report* pada model terbaik (SVM).

Gambar 3. Confusion Matrix Model SVM pada Data Uji

Gambar 3 menunjukkan matriks kebingungan dari prediksi model. Detail metrik evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Laporan Klasifikasi SVM

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Bad	0.92	0.86	0.89	125
Good	0.87	0.93	0.90	127
Accuracy			0.89	252

Berdasarkan Tabel 2, dapat dianalisis bahwa:

1. **Presisi Kelas Bad (0.92):** Model sangat handal dalam memastikan bahwa prediksi "Bad" benar-benar busuk. Tingkat kesalahan *False Positive* (mentimun segar diprediksi busuk) sangat rendah.
2. **Recall Kelas Good (0.93):** Model mampu mengenali 93% dari total mentimun segar dengan benar.
3. **Trade-off:** Terdapat sedikit penurunan pada *Recall* kelas Bad (0.86), yang berarti sekitar 14% mentimun busuk terdeteksi sebagai segar (*False Negative*). Hal ini diantisipasi dengan penambahan logika heuristik pasca-prediksi.

3.4. Implementasi Logika Heuristik

Selain model *machine learning* murni, penelitian ini menerapkan lapisan logika pasca-prediksi (heuristik) untuk menangani kasus batas (*edge cases*).

- Jika model memprediksi **Bad**, namun nilai rata-rata *Green* sangat dominan ($G > R + 15$ dan $G > B + 15$) serta kecerahan cukup ($V > 40$), prediksi dikoreksi menjadi **Good**.
- Logika ini berhasil menyelamatkan beberapa sampel mentimun segar yang memiliki pencahayaan agak gelap namun secara warna masih sangat hijau, sehingga meningkatkan keandalan sistem pada implementasi nyata.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi kualitas mentimun berbasis pengolahan citra digital dengan dataset riil sebanyak 840 citra. Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Fitur warna rata-rata RGB dan HSV efektif digunakan sebagai deskriptor untuk membedakan mentimun segar dan busuk.
2. Algoritma SVM terbukti memiliki kinerja terbaik dengan akurasi pengujian mencapai **89.29%**, mengungguli algoritma KNN (87.70%).
3. Model memiliki presisi tinggi (92%) dalam mendeteksi mentimun busuk, yang sangat penting untuk mencegah produk cacat lolos ke pasar.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk menambahkan fitur tekstur (seperti GLCM) untuk mendeteksi keriput pada kulit mentimun yang tidak mengalami perubahan warna signifikan, serta memperbanyak variasi dataset dengan kondisi pencahayaan yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- [1] B. S. Praja dan A. S. Wibowo, "Sistem Sortasi Otomatis Mentimun Berbasis Pengolahan Citra Digital," *Jurnal Keteknik Pertanian*, vol. 12, no. 2, hal. 101-110, 2023.
- [2] R. Gonzalez dan R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York: Pearson, 2018.
- [3] S. N. A. Salahuddin, et al., "Fruit defects classification using RGB-HSV methodology," in *IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering*, 2021.
- [4] M. T. Hidayat, "Komparasi Algoritma KNN dan SVM untuk Klasifikasi Kematangan Buah Tomat Berdasarkan Fitur Warna," *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [5] C. Cortes dan V. Vapnik, "Support-Vector Networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, hal. 273–297, 1995.